

Daemonion* Olarak Demokrasi: Polemos'un Dirilişi ya da Demos'un Ölümü**

Democracy as *Daemonion*:
The Resurrection of *Polemos* or Death of *Demos*

Senem KURTAR

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü
skurtar@ankara.edu.tr

Özet

Etimolojik olarak yaklaşık iki bin beş yüz yıl öncesine dayanan demokrasi kavramı bugün gerçekleşme olasılığının zaferini kutlarken aynı zamanda çöküşünü de hazırlamaktadır. Bu çöküş, onun kaynağıyla kurduğu yanlış ya da başarısız ilişkide köklenmektedir. Felsefi geleneğin babası, büyük filozof Platon demokrasiyi güzelliğini onun sürdürülebilmesinin zorluğuyla ilişkilendirmiş ve bu zorluğu diyalogun özgürlüğüne aktararak tartışmıştır. Ancak diğer yandan onun, demokrasiyi güzelliğinde gördüğü tehlike aç gözlü bir özgürlük arzusudur. Çöküş, özgürlüğün sert çekiminin derinliklerine batmış insanlığın kolektif ruhu ve diyalogu yitirmesinde gizlidir. Heidegger'in yorumuyla metafizik geleneğin sonu ve son metafizikçi Nietzsche de buna benzer bir biçimde demokrasiyi başlangıçta görkemli kılanın tüm aşırı tutkuların acımasızlığı olduğunu söyler. Her iki düşünürün vurguladığı bu aşırı özgürlük arzusu bir yandan özgürlüğün yanlış kavrayışı diğer yandan bir araya gelme ya da kolektif ruhun kendiliğinden yani içsel bir birlik ya da ethos olmamasından kaynaklanmaktadır. Modern dünyada demokrasiyi kendi dinamiğinde gizlenen bu tehdit bireyin şizoid kapallılığı ve özgürlüğün metalaşmasında kendini gösterir. Bunu biraz açarsak, modern dünya kapitalizmin en aşırı biçiminde bir tür seçeneksizlik hastalığı yaratarak özgürlüğün diyalog, eylem, birliktelik ve mücadele yollarını bireyselleşmenin bencil tutku ve isteklerinin doyumunda kapatmıştır. Özgürlük burada verili olanlar arasında yapılan tercihten öte bir şey değildir. Hayalleri bile metaların süslediği bir doyuma ulaşma arzusundan ibarettir. Bu, demokrasiyi demos'unu yitirmesidir. O halde şimdi demokrasiyi ne tanımlayacak?

Demokrasiyi kaynağındaki bu güç artık demos değil polemos'tur. Bugün, sokakta, meydana, meydanlarımızda ya da her nerede olursa olsun, örneğin Soma'da o soğuk madenin uçsuz bucaksız derinliklerinde haksız ve acımasız ölümler, demos'un ölümünün ya da öldürülmesinin gerçek tanıtıdır. Bu nedenle o, basitçe bir iktidar ya da halk sorunsalı değil; hakikat sorunsalıdır. Onun kendini kapattığı, sırtını döndüğü bu hakikat polemos'un Herakleitosçu anlamında yani kabaca savaşa işaret etmeyen ancak uyanış, ayaklanma ve mücadeleye seslenen poetik anlamında gizlidir. Burada asli olan, çoğunluk ve onun tiranlığını bir kenara bırakarak demos'un kaynağındaki tinsel gücün çağrısına yanıt verebilmektir. Bu tinsel güç bize daemonion yani vicdan olarak seslenir. Demokrasi kaynağında gizlenen gücü uyandırmalı ve bu uyanışın gizemiyle dönüşmelidir. O, bu çöküşten ve açmazlarından yeni bir güçle kurtarılmalıdır. Bu çalışma demokrasiyi hem metafizik gelenek hem de onun doruğu olan günümüz modern teknoloji dünyasındaki başarısızlığının polemos'un birleştirici gücünde ayaklanan vicdanın sesiyle demos'un iktidarı olma köklene soyutlanmış anlamından praksis ve poiesis birlikteliğinin canlı ve dinamik açıklığına geri dönüşünü önermektedir. Bu öneri, geleneğin mihenk taşları olan Platon, Nietzsche ve Heidegger'in düşüncelerinden beslenerek temellendirilecektir.

Anahtar Sözcükler: Demokrasi, Felsefe, Demos, Polemos, Daemonion, Diyalog, Özgürlük.

Abstract

Etymologically based on approximately two thousand five hundred years ago the concept of democracy that which today celebrating its triumph of realizing its own possibilities but at the same time the probability of its collapse is also prepared. This collapse is rooted in its wrong or failed relationships are established with its origin. Plato, as the father of philosophical tradition, associated beauty of democracy with its difficulty for sustainability and then, discussed that by transferring it to the freedom of dialogue. But on the other hand, the danger that he sees in the beauty of democracy is a greedy desire for freedom. The collapse is hidden in the collective soul of humanity sank into the depths of hard shots of freedom and their loss of dialogue. If we say with Heidegger's reviews Nietzsche, as an end of metaphysical tradition and at the same time as the last metaphysician, Nietzsche tells in a manner similar that brutality of extreme passions that makes brilliant beginning of democracy. On the one hand, both thinkers have emphasized this extreme desire for freedom is a misconception; on the other hand, it has not yet a

* Antik Yunan'a ait bir kavram olan *Daemonion* gizemli, derinden gelen iç ses ya da yeni/başka olanaklı düzenlere çağrıdır.

** Bu çalışma, "Daimenon Olarak Demokrasi Demos'un Ölümü ya da Polemos'un Dirilişi" başlığıyla Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından düzenlenmiş olan III. Uluslar arası Felsefe Kongresi: Gelenek, Demokrasi, Felsefe (2014) konulu kongrede sunulmuş metnin düzenlenmiş, düzeltilmiş ve genişletilmiş halidir.

combination or collective self-intrinsic unity of spirit or ethos as it stems from. In the modern world this danger lurking in the dynamics of democracy appears as a schizoid coverage of individual and as in the commodification of the freedom itself. If we make this clearer, the modern world's most extreme form of capitalism's optionlessness syndrome, creating a kind of freedom by individualization as satisfying it in the selfish desires and wishes and then freedom's ways as dialogue, action, solidarity and struggle are closed. Freedom ones given here is nothing more than a choice between given things. Even dreams consist of a desire that reach saturation by gracing commodities. This is just the democracy as lost its demos. So now what will define democracy appropriately?

Democracy in the source of this power is now polemos not demos. Today, in our streets, squares or no matter wherever in, for example, the vast depths of the mine, it was cold in Soma unfair and cruel deaths is a real indicative of the death of demos. Therefore, it is not simply a question of power, or the public; it is a truth problem. It's closed and turned itself back on the meaning of this truth as polemos but not a sign roughly the war rather that it signs in Heraclitian sense as awakening, uprising, and called to struggle in the poetic sense. This is essential here, is responding to calls of spiritual power that in the source of demos by putting its tyranny and majority aside. This spiritual power called us as daemonion. Democracy should wake the power that concealed in its source and should return itself by the mystery of this awakening. It should be rescued from this collapse and the aporias of this collapse by a new power. This paper suggests that returning from the failure of democracy in both metaphysical tradition and its result as our technological world that where it simply means demos, to its true and appropriate openness that rooted in the dynamic and vital unity of praxis and poiesis. This suggestion will be based by feeding the thoughts of the cornerstones of tradition as Plato, Nietzsche and Heidegger.

Key Words: *Democracy, Philosophy, Demos, Polemos, Daemonion, Dialogue, Freedom.*

Giriş

Bir yandan güzelliğini anlatan övgülerle onurlandırılan diğer yandan gerçekleşmesi ve sürdürülmesi tüm güzel şeyler gibi zor olan demokrasi, halen karşımızda tüm gizemliliğiyle duran bir bilmece gibi sürekli sorulmayı ve düşünülmeyi, düşündürülmeyi bekliyor. Peki, nereden başlamalı bu bilmeceyi tüketilemeyen gizemli öyküsünü anlatmaya? Galiba en güzeli yaklaşık iki bin beş yüz yıl öncesinden bir kılavuz edinmek. Yani Antik Yunan ya da Atina Demokrasisi'nden yardım istemek. Peki, Atina Demokrasisi'ni gerek demokrasi tartışmalarının uzun tarihinde gerekse demokrasinin politik varoluşun ve de eylemin neredeyse tek yolu olarak görüldüğü ve değerlendirildiği çağdaş dünyada özel ve ayrıcalıklı kılan bir şey var mıdır? Bu sorunun yanıtını en doğrudan ve ivedi bir biçimde *parresia* yani karşılıklı konuşmanın ya da diyalogun özgürlüğü olarak verebiliriz. O halde, Atina'da demokrasinin varoluşunu, yaşantılarını en temel anlamıyla özgürlük ve diyalog ikiliyle betimleyebiliriz. Ancak hemen ardından şunu da eklemeliyiz: Buradaki özgürlük ya da özgürleşme çeşitliliğin tüm durumsal koşullarını kapsayandır. Öyle ki felsefi düşünmenin büyük ustası Platon bile demokrasinin en büyük sorgucu olmasına rağmen, demokrasi ve diyalog arasındaki özel ilişkiyi tıpkı dalında bin bir renkte açan çiçekler gibi benzetmesiyle taçlandırır. Diğer yandan, Platon'un demokrasi konusundaki görüşlerini bu övgü ile sınırlamak tümüyle yanlış anlama olacaktır. Çünkü o, demokrasi ideali ile demokrasinin varoluşu ya da yaşanması arasında derin bir uçurum görmektedir. Aslında günümüzde bile demokrasi tartışmalarının hiç kesintiye uğramadan sürmesinin kaynağı tam da bu uçurumda yatmaktadır. Platon, demokraside kendisi ve varoluş biçimleri arasındaki gerilimi daima şiddetli tutan iki temel ilkedden söz eder: Özgürlük ve eşitlik. Bunlardan özgürlükle demokrasi bağıni özgürlük ve bilgi ya da bilgelik ilişkisi temelinde eleştirir. Ona göre demokrasi herkese özgürlük dağıtırken bilgelik konusunda daima sessiz kalır. Çünkü bu konuda her daim en yoksuldur. Günümüz demokrasi tartışmalarının merkezi sorunsalı olarak varlığını koruyan ve sürdüren eşitlik ilkesine baktığımızda neyin, kimin eşitliği, kimler arasında ve ne açıdan eşitlik soruları daima yanıt beklemektedir. Platon, *Devlet* 558c4-6'da demokrasi ve eşitlik arasındaki ilişkiyi şu sert ifadelerle küçümser gibidir: "Yönetimin beğenilen biçimidir; demokrasi. Anarşik ve bütün renklerin alaca bulaca birbirine karıştığı. Öyle bir eşitliktir ki eşitlerle eşitsizleri eşitler" (Plato, 1997: 1169). Peki, bu farklılıklar nasıl olup da bir düzen ya da bir uyumu hep birlikte başarıp sürdürebilecektir? Büyük filozofumuz başlangıçta övgü dolu gibi görünen sözlerini yine *Devlet* diyalogu 557c'de şu ironik betimle ilişkilendirerek sonlandırır: "Demokrasi en güzeldir" (Plato, 1997: 1168). Ancak en güzel olmasınca o, tüm güzel şeylerle aynı yazgıyı paylaşır. *Büyük Hippias*'ı anımsarsak güzelle ilgili tartışma en son noktada 304e'de yer alan şu çarpıcı betimle taçlanıyordu: "Güzel ya da güzel şeyler zordur" (Plato, 1997: 921). Evet, demokrasi belki en güzeldir; ancak onu gerçekleştirmek ve sürdürmek tam da bu nedenle çok zordur. Derrida demokrasinin Platon tarafından açıkça ortaya konulmuş ve halen sürmekte olan tüm bu çelişkilerini şöyle yorumlar:

...demokrasi her bir kişiyi seçtiği yaşama (*bion*) ulaştırabilir... Ne tam anlamıyla bir rejim ya da bir yönetim biçimi ne de otantik bir *politeia* olan bu rejimde, bu *politeia*'da biz – tüm insan tiplerinin herhangi bir yerde

olabileceğinden çok daha çeşitliği olduğu bir yerdeyiz. Tam da bu yüzden, güzelliği çok renkli demokrasi. Platon bu güzelliğin renkler karmaşası olduğu konusunda çok ısrar eder (Derrida, 2005: 20).

Derrida hemen ardından sözlerini demokrasinin kendisini daima en güzel (*kalliste*) olarak gösterdiğini ancak bu görünüşün onun gölgesi, salt görünüşü değil görünme, açığa çıkma biçimi olduğunu belirtir (Derrida, 2005: 20). Platon yine *Devlet* 557c'de onun en baştan çıkarıcı yönetim biçimi (*politeion*) olduğunu söyler. Öyle ki onun güzelliği çeşitli ve parlak renkli çiçekler gibidir (Plato, 1997: 1168). Bu oldukça eski zamanlarda fark edilmiş güzelliği ve zorluğuyla demokrasi insanlığın birlikte yaşama yolları arayışının bitimsizliğinde cazibesini halen sürdürmekte ve bu amansız arayışta bizi kendisine tutsak etmeye devam etmektedir. Ancak her şeyden önemlisi günümüz çağdaş demokrasi tartışmalarının liberal ve neo-liberal politikalar etkisinde olması ve demokrasinin hakikatini yitirmişliğidir. Söz konusu yitim demokrasinin güzelliğine ve dolayısıyla idealine kilitlenerek onun zor olan kısmının göz ardı edilmesiyle ilintilidir. Bu zorluk, sürdürülme zorluğudur ve özellikle Aydınlanma ile birlikte yaşamsal ve varoluşsal olanı ideal, evrensel ve ussal olanın üst söylemine aktarma saplantısıyla unutulmuştur. Böylelikle demokrasi söylemin ideal nesnesine dönüştürülerek asli anlamını ve dinamiklerini yitirir. Peki, demokrasinin yitirilmiş güzelliği ve dolayısıyla zorluğuna özgü gerilimi nasıl yorumlayabilir; nasıl anlayabiliriz?

Demokrasinin Güzelliği/Zorluğu

Platon'un demokrasi konusundaki tüm yorumları aslen mevcut demokrasilerle yani demokrasinin görünen, işleyen, uygulanan biçimleriyle ilgilidir. Bu konuda Gerasimos Santas gibi Platon yorumcuları oldukça iddialı bir biçimde Platon'un demokrasi düşmanlığının demokrasinin idealine ya da demokrasinin kendisine değil onun görünen biçimlerine ilişkin olduğunu savunur (Santas, 2007: 70). Böylelikle, Platon'un demokrasiyi neden en güzel ve en zor olarak betimlediği biraz daha anlaşılabilir kılınmaktadır. Büyük ustanın çok uzun zaman sonra Nietzsche, ustaya da hakkını vererek demokrasinin zor ve güzel olmasıyla ilgili olası belirlemelerden birini ve belki de en güçlüsünü yapmıştır. Ona göre de isteklerin doyurulmasındaki engel tanımayan aşırılıktır; demokrasiyi büyük kılan (Nietzsche, 1956: 7). "Aşırı özgürlük isteği" ya da "özgürlüğün tam karşısına dönüşmesinin, isteklerin kölesi olmanın kaçınılmazlığı" da diyebiliriz buna. Böylelikle demokrasi bir yandan sınırsız özgürlüğe işaret ederken diğer yandan kaçınılmaz olarak sınırsız kölelik durumuna katlanmayı da haber verir. Platon *Devlet* 562c-d'de demokrasiyi bu defa da "özgürlüğün çarpıcı çekiminin derinliklerine batmak" olarak betimler (Plato, 1997: 1173). Bu, *psyche* (ruh) ve *politeia* (devlet)'da çöküş demektir. Nitekim Nietzsche'de *dekadans* ile büyük ve görkemli tinin çöküşüne işaret etmektedir. Modern dünya tam da bu iki büyük filozofun şiddetle saptadığı çöküşün resmidir. Bu resmin kendini her daim demokrasiyle tanımlama çabası da ironinin hakikatini tanıtlar gibidir.

Evet, bu bireysel varoluşun ve birlikte yaşamının ruhunun ve uyumunun çöküşüdür. Çünkü özgürlüğün cazibesine sınırsızca kapılan yurttaşlar, halk ya da vasıfsız çoğunluk hangisi olursa olsun fark etmez; yasa koyucular, iktidardakiler ya da yönetici sınıf isteklerine yanıt vermediğinde/veremediğinde başkaldırır ya da isyan eder. Demokrasi ve isyan/başkaldırı arasındaki bu ince çizgi burada bir araya gelme ilkesinin doğal ve kendiliğinden bir ruh taşıyıcı olması temelinde gerilir ve kopar. Platon'un *Devlet* diyalogu 561b-c'de yer alan görüşleri bu bağlamda etkileyicidir. Platon burada demokraside halkın halk olarak birlikteliğinin ondaki her birin, kendisi adına konuşacak koruyucular için ve onurlandırılmak adına katıldığı veya kabullendiği bir birliktelik olduğuna işaret etmekte ve eşitlik ilkesinin bu konudaki cazibesinden söz etmektedir. Ona göre demokratik insan tipi ya da buna demokratik ruh da denilebilir; beğenileri, zevkleri bakımından eşittir ve burada değer verilen en önemli şeydir eşitlik (Plato, 1997: 1172). Eşitliğe dayalı bir birliktelik, birlikte varoluş ideali demokrasinin iç dinamiğinde taşıdığı gizli tehlikedir. Bu tehlike, tarihsel olarak bakıldığında, Caesar'dan Milosevic'e uzanan demokrasiden tiranlığa geçişte kendini açıkça gözler önüne serer. Böylelikle, demokrasinin en temel ülküsü olan insanlığın katıksız, saf olarak kendi kendini yönetme düşü de hiçbir zaman gerçekleşemez. Yine çağdaş filozoflardan Derrida demokrasi ya da demokrasilerdeki sözü edilen düş kırıklığını onun sözü verilmiş ama asla tutulmamış, anlaşılmamış, düşünülmemiş bir şey olduğunu vurgulayarak anlatır (Derrida 2005: 9). Agamben *Homo Sacre* (Kutsal İnsan)'de demokrasiyi gerçekleştirme ülküsünün daima bu ülküyü kesintiye uğratabilecek ya da engelleyebilecek olan istisnaların düşünülmesiyle birlikte sürme gereğini öne çıkarır (Agamben, 1998: 22). Ancak sorun henüz ve hala çözülmüş değildir. Agamben'i dinlersek bu durumda demokrasinin gerçekleştirilmesini kesintiye uğratabilecek ya da onu bir anda karşısına yani bir baskı ve hegemonya aracına dönüştürecek istisnaları, durum ve koşulları neye göre belirleyeceğiz? Bu konuda bir ölçütü gereksinmekteyiz. Peki,

bu ölçüt ne olacak; nasıl belirlenecek? Buna dair kesin ve açık, tartışmasız bir yanıt bulma olanağımız var mı? İnsan varoluşu gibi yitimsel ve kendisiyle örtüşmeyen bir varlık söz konusu iken böylesi bir ölçüt belki de yalnızca bir ideal olarak kalmaya mahkûmdur.

Çağdaş düşüncenin büyük filozofu Martin Heidegger demokrasiyi hem Avrupa Nihilizmi ile özdeşleştirmesi hem de onu modern teknoloji gibi kaçınılmaz görmesi bakımından demokrasinin özündeki aporileri ya da çelişkileri açığa çıkarmak adına buradaki tartışmalar için çarpıcı niteliktedir. Avrupa Nihilizmi, diyor Heidegger, teknoloji, bilim, estetik olarak sanatta kendini bütünüyle açan modernliğin yönetici ilkesini demokrasinin kolektif olarak kendi kendini yönetme ilkesinde konumlandırmış; böylelikle ona politik ve yasal bir form vermiştir. Modern anayasal demokrasi bu nedenle tümüyle kocaman bir "hiç" üzerine kuruludur (Heidegger, 1982: 98). Burada anlatılmak istenen demokrasinin yaşamın, gerçekliğin ve varlığın hakikatine dayanan etkin ve derinlikli bir olagelme olayı değil; aksine kurulmuş, kurgulanmış bir formdan ibaret olduğudur. Böylece, demokraside yasal düzen kolektif kendilik, kolektif kendilik de yasal düzen yoluyla gerçekleşir. Heidegger için, bu ikilem hem bir tür kısır döngüye hem de yönetici ilke konusunda belirsizliğe yol açar. Anayasal demokrasi söz konusu belirsizliğe bir yanıt olarak kendini gerekçelendirse bile buradaki belirsizliği çözemez; aksine koruyup sürdürme işlevi görür.

Bununla birlikte, Heidegger, modern çağı, Hıristiyanlığın sekülerleşmesi olarak yorumlayarak onun ne denli kaygısız ve bencilce yapılmış bir aldatmaca olduğuna işaret etmektedir. Ona göre, eğer modern dünya hem teknolojik hem de demokratik öğelerle donatılmış resminde bu resmin ait olduğu asıl kaynağı, onu var eden tarihsel süreçleri ve olagelişi arayacak olursa işte o zaman karşılaşacağı tek bir şey vardır: Batı metafizik geleneği (Heidegger 1982, 100). Burada, tüm bunlardan söz etme ve Heidegger'i demokrasinin kökensel belirlemesi tartışmasını sürdürmek adına referans alma nedenimizi şöyle özetleyebiliriz: Heidegger'in modernliğe ve teknolojiye kaynak olarak gösterdiği batı metafizik düşünme biçimi demokrasi için de geçerlidir. Bu bir yazgıdır. Elbette Heidegger söz konusu olduğunda yazgı sözcüğünün tüm eskatolojik anlamlarını bir kenara bırakan ve yazgının kaynağına seslenen bir şey olarak *varlığın yazgısı*dır. Bu durumda, demokrasinin de modernliğin yazgısı olması kaçınılmazdır.

Antik Yunan'dan bu yana demokrasinin vazgeçilmez ilkesi ve ülküsü olan *kendi kendini yönetmek* modernliğin bilim ve tüm diğer açımlarının dayandığı metafizik bir yönelim olarak demokraside işlevselleşir. Heidegger, bu konuda oldukça ısrarcı bir tutum sergilemektedir. Modern dönemi özellikle skolâstiğin *causa sui* yani varlık nedeni'nden koparan özerklik ve erekselliğin birbiriyle içsel bağlılığı, kendini-yönetme ilkesini Tanrı-sız Tanrıbilim'in özü olarak gerçekleştirir. Peki, Heidegger modernliğin sekülerleşme ile damgalanmasına neden eleştirel yaklaşmaktadır? Bunun en temel nedeni geçmişle olan bağların ve dolayısıyla bir şeyin kendi kaynağıyla alış verişinin ya da hesaplaşmasının kesintiye uğramış olmasıdır. Ancak asıl *aporia* burada açığa çıkar. Modernliği sürdüren unutmış olduğu bu metafizik kökler değil midir? Heidegger'in terminolojisiyle açıklayacak olursak tam da şöyledir: Kendini modernlik olarak açan şey bilim, teknoloji, estetik ve tüm bunların yönetici ilkesini belirleyen olarak demokrasinin tüm biçimleriyle birlikte ait olduğu köklerden uzaklaşması ve kaynağını gizleyerek karanlıkta unutulmaya bırakılmasıdır.

Demokrasiye ilişkin bitmek bilmeyen tüm bu tartışmaları, yorum ve eleştirileri nasıl sonlandırabiliriz? Ya da sonlandırmamız gerekli mi? Daha da önemlisi onun bu başarısız yazgısı belki de başka bir yere aktarılmalı, başka bir şeye dönüşüm için motive olmalıdır. Çünkü mevcut olanların çözümlenmesiyle bir arada yaşamının bir sanat ya da erdem olarak açığa çıkmasıyla demokrasi ilişkisi konusunda köktenci bir devrim sağlanamayacaktır. Demokrasi bize bu sanatı ya da erdemi verir mi; buna uygun mudur? Sorularımızın yanıtı iktidarın çeşitli derecelerini kullananlarda arayamayız. Demokrasiyi bir anda bireyde ve devlette ya da yönetimde çöküşe götürebilecek en güçlü şeyin en başta isteklerin karşılanmasıyla ilgili olduğunu belirtmiştik. O halde, burada hesaplanması gereken en temel durum isteklerin karşılanmasını engelleyebilecek beklenmedik olaylarla karşılaşmaktır. Ancak yanıtı böyle bir yerde konumlandırarak demokrasinin iç ilkesini onun kökensel olarak ait olmadığı bir yere hapsedmiş oluruz. Oysa sorunun yanıtı Platon ve Nietzsche'yi kesiştiren o çarpıcı ilke sözde gizlidir: Özgürlüğün aşırılığı ve onun çoğunluk ya da çokluğun isteklerince yönlendirilmesi. Platon ve Aristoteles'te bu, aynı zamanda çoğunluğun ya da çokluğun tiranlığı olarak anılır. Çözüm önerisi ise yine Aristoteles'in *Politika*'da uzun uzadıya tartıştığı üzere: "Belli bir seviyede yani sınırlı oranda seçkin bir iktidar, güç ya da yönetim" olarak sunulur (Aristotle, 1997: 205). Ancak böyle bir argümanı

savunduğumuzda ya da ilke edindiğimizde başlangıçtakinden çok daha yanlış bir yola girmiş olmaz mıyız?

Bunu şöyle açıklayalım: Demokraside ideal olan yani olması gereken hiçbir grup, kişi, birey, zümrenin ayrıcalıklı olmamasıdır. Ancak bu belirtildiği gibi ideal olandır. Uygulamada ise demokrasinin korunması ve sürdürülmesi adına bu idealden belli bir oranda feragat edilmelidir (Stanisevski, 2011: 460). Platon *Devlet* diyalogunda demokrasinin bu idealini pek çok yönüyle anlatmıştır. O halde, demokraside hiçbir biçimde kitlelerin yönetimi esas alınmaz mı demekteyiz? Kitleler daima liderleri, yasa koyucuları gereksinirler. Böylece onlar, düzeni bozabilecek istisnaları belirleyebilecek, düşünebilecek olan birilerini isterler. Ancak bunun sonucu da pek iç açıcı değildir. Halkın istediği, seçtiği ve isteklerine yanıt verene yöneldiği bir sistemde liderlerin, yönetimin sürekli değişmesi ve en sonunda iktidar kavgalarının doğması kaçınılmazdır. Böylelikle, demokrasinin temeli olan halkın kendi kendini yönetme ilkesi bozulur ve zamanla yalnızca bürokratik bir yasa olarak varlığını koruyabilir. O halde, temel sorun, bu nokta ister kendi kendini yönetmek olsun isterse diğerlerinin yönetimi olsun, yönetme ilkesinin sorgulanma gerekliliğidir.

Yönetme Erdemi

Demokrasinin güzel ve zor olma açmazlarını onun temel ülküsü olan kendi kendini yönetme ilkesi bağlamında tartıştığımızda karşımıza çıkan ilk sorun nasıl bir düşünme biçimi ya da yönlendirici bir ilkeyle yolumuzu sürdürebileceğimizdir. Tabii burada sürdürme kavramının özel bir yeri vardır. Eğer demokrasiyi düşünmekte ve onun felsefesini yapma çabası vermekteyseniz bu durumda ona ilişkin tartışmaları hiçbir ucuz ve ivedi tanıma ya da yanıt, boş umutlara sığınmadan sürdürebilmemiz gerekir. Burada, Mendelshon'un diktumu haline gelmiş olan şu tümceyle devam etmeyi faydalı buluyorum: "Hiç kimse bir diğerini yönetmek için yeterli/yetkin değildir". Kendi adıma, bu çarpıcı söz, demokrasinin yitirilmiş ruhunu yansıtmaktadır ve yalnızca belli bir demokrasi biçimi için değil; onun tüm politik uzantıları için de geçerlidir. Sözün söylediğinde gizlenen temel ahlaki ilke ise insanların kendi yaşamlarını yaşamalarının kararını yine kendilerinin alma gereğidir. Olması gereken ya da demokratik ideal budur. Böylece, demokrasinin yalnızca politik bir şey olmadığını ahlaksal bir gereklilik de olduğunu kabul etmiş oluyoruz. Nitekim Platon ve Aristoteles'ten bu yana süregelen ve bitirilemeyen ikilem de bu değil midir? Ancak burada şu soruyu da hemen ekleyebiliriz: Peki, demokrasi neden politik olduğu kadar ahlaksal bir gereklilik/gereksinim de olmak zorundadır? Sorunun yanıtı, demokrasinin diğer yönetim biçimlerinden daha iyi, verimli politikalar izlemesiyle ilgili değildir. Aynı zamanda, herkesin eşit oranda yönetme yetisine sahip olduğunu da söylemez. Çünkü tüm diğer varlıklar için ya da başka alanlarda olduğu gibi bazı şeyler için yine bazıları daha yetenekli daha yetkin olabilir. Asıl sorun, hiç kimsenin bir diğerini tam anlamıyla, layıkıyla ve yeterince yönetemeyeceğiyle ilgilidir. Yani ideal yönetimin olanaksızlığıdır. Amerika'nın ikinci başkanı ve aynı zamanda bir filozof olarak anılan John Adams, 1800'lerde John Taylor'a yazdığı mektupta şöyle söylüyor:

Unutmayın, demokrasi hiçbir zaman uzun süre varlığını sürdürememiştir. O, kendisini çabucak işe yaramaz kılar, tüketir ve katleder. Şimdiye kadar intihar etmeyen(kendisini katletmeyen) bir demokrasi olmadı... Kişiler kendilerini fethedebilir. Uluslar ya da büyük insan toplulukları asla. Buradaki fethetme bireylerin ahlaksal ve entelektüel yetilerini anlatmaktadır. Ancak bireyler bir araya geldiğinde bu yetiler ya da değerler daima sarsılır, bozulur. Bu nedenle, demokrasi(ler) asla uzun sürmezler (*Letter to John Taylor*, April 15, 1814)¹.

Belki de bilinçli ya da bilinçsizce göz ardı edilen, kişinin kendini yönetmesinin diğerlerinin yönetilmesinden ayrı düşünülmemesi gerekir. O halde, burada öne çıkan temel olgu kendini yönetmek ya da özyönetim oluyor. Bu durumda yönetmenin asli anlamı birinin kendi olmasıyla, kendi varoluşuyla ilintilidir. Bizim kendimiz olmamızı ya da insan olmayı anlatan ve belirleyen erdem diyor *Menon*, aynı adlı Platon diyalogunda diğerlerini yönetebilmemizdir (71e) (Plato, 1997: 872). Bir erdem olarak ve hatta birinin kendisi için en temel erdem olarak yönetmenin en açık ölçütü yine birinin kendisine, kendi olabilmesine aittir. İşte tam da bu nedenle demokratik yönetimin sürdürülebilirliği daima zor olarak

¹ John Taylor Monarşi ve Aristokrasi'nin gurur, ahmaklık ve hırstan ibaret olduğunu düşünmektedir. Adams ise Taylor'a yazdığı mektupta demokrasinin bu diğer ikiliden daha az gururlu, hırslı, bencil, ahmak ya da ağgözlü olduğunu söyleyebilir miyiz; diye sorar. Bu tutkular ona göre her insanda vardır. Her yönetim adı altında ve her an her yerde aynı şiddeti, kabalığı, acımasızlığı ve düzenbazlığı doğurur. Öyle ki olasılıklar tüm bu tutkuların önce açıkça ortaya konulsa bile gerek filozoflar gerekse moralistler bilirler ki baştan çıkarılığa direnmek zordur (Thomas, Why Did John Adams Say that "Democracy Never Lasts Long?").

kalacaktır. En iyi yasa koyucuların sonunda başarısız olduğu, en iyi rejimlerin dağılıp yok olduğu hiçbir yönetimin daimi kalamadığı bir dünyada yaşıyor olmamız bunun en açık kanıtı değil midir? Tüm bunların yanında, Farisilerin alçakgönüllü olmayı övdüklerini görüyoruz. Farisiler, gurur kaynağı olabilecek tek şeyin alçak gönüllük olduğunu kabul ediyor. Liderlere alçakgönüllü olmak ve insanlığın hizmetinde olmak salık veriliyor (Clinton, 2014: 32). Belki de bugünün ve hatta tarihin değişik dönemlerinin liderleri gururlarına yenik düşüp her zorda kaldıkları kendilerini diğerlerini yönetme konusunda yetersiz bulduklarında bu başarısızlığın kökenselliğini kabul ederek ve bu bilinçle devam etmek yerine gücü, baskıyı kullanmayı seçtikleri için yok olup gitmeye mahkûm olmuştur. Neden olmasın?

Yoksa tüm bu sorunlarla mücadelenin yolu kavramların dönüşümünden mi geçmektedir? Demokrasinin ideal varlığını gerçekleştirmek ve sürdürmek için ne demeli neyi nasıl çağırmalıyız? Örneğin yönetmek sözcüğünü bir kenara bırakıp karar vermek yani insanların yaşamlarını nasıl yaşayabilecekleri konusunda anlamlı kararlar vermek/verebilmek kavramı kullanılabilir. Yine yönetmek kavramının öncelikle nasıl bir ihtiyacın, yaşantının, gerekliliğin uzantısı olduğu sorularak yola çıkılabilir. Hatta bu kavramdan tümüyle vazgeçmek belki de çok daha radikal bir tavır doğuracaktır. Yine Heidegger'in savunduğu üzere yönetmek değil de "çoban" ya da "gardiyan" olmaya özgü yol gösterme, kılavuz olma, koruma ve gözetme yönetmenin kaynağındaki erdeme daha uygun görünmektedir (Heidegger,1998: 252) Böylelikle, bu kavramı her kullandığımız da amacımız ne olursa olsun insanın bir diğer insan tarafından yönetimini aşlamaz bir paradoks olarak sürdürmekteyiz. Tabii söz konusu sorun tek bir kavramla çözülemez. Bu yalnızca bir tanesidir. Bu türden kavramların sorgulanması ve dönüşümü ontolojik bir zorunluluktur. Çünkü kavramsal dönüşüm aslında en başta söz ettiğimiz şeye demokrasinin kaynağındaki *parresia*'ya yani dil ve özgürlük arasındaki kökensel ilişkiye seslenmektir. Böylece, konuşmanın özgür ve özgürleştirici olduğu bir toplumsal birliktelikte, yasa koymaya yetkili olanın aynı zamanda bu konudaki yetersizliğinin ya da eksikliğinin de bilincinde olması ve yasa koymak ya da yönetmek değil daha iyi, daha doğru ve kişilere daha uygun kararlar almayı ilke edinme gereği esas olacaktır. Bu, özünde Platon'un da irdelediği gibi bir erdem sorunsalıdır. Demokrasi söz konusu olduğunda bu erdem, *alçakgönüllü* olmaktır. Ancak bu ne edilgin bir tavır ne de bir tür inzivaya çekilme durumunu anlatmaz. Alçak gönüllük bir erdem olarak daima yetersizliğinin, sınırlı bir varlık ya da sınırlar içinde açığa çıkan, eyleyen bir varoluş olduğunun farkında olma ve kendini sorgulamanın bitimsizliğidir. *Parresia*'nın özgürlüğü ancak böyle bir erdemde köklenebilir. Popüler iktidar biçimlerinin gücü kullanırken kendilerine acilen hatırlatmaları gereken ilke budur. Bu anlamda, Sokratik felsefi bilgeliğin politikadaki karşılığı "birinin yasa koyma ya da yönetme konusundaki kökensel başarısızlığının" farkında olmasıdır (Clinton, 2014: 33). Aksi takdirde demokrasinin temel sorunu değişmeyecektir: Çoğulculuğu sınırlamak adına bürokratik bir yasaya dönüşmek (Stanisevski, 2011: 461).

Ne olduğu, neye göre olduğu açıklığa kavuşamayan eşitlik, sınırı bilinmeyen ancak düzen adına bir sınırı gereksinen özgürlük, herkesin kendini bir yönetim altında güvende hissetme isteği ve beklentisi, bireysel olanın özelliği, politika ve haklar, kamusal iyiler, özel çıkarlar, yönetim tüm bunlar demokrasinin temel kavramları ve dinamikleri olduğu gibi aynı zamanda onu daima çözümsüz bir sorun olarak sürdüren çelişkileridir. Derrida bunlara "kronik paradokslar" ya da *aporialar* adını verir. O, gelmekte olan demokrasinin "öteki"nin gözetilmesine bağlı olduğunu öne sürer; ancak hemen ardından bunun da bir *aporía* olmayı sürdüreceğini ekler. Çünkü öteki hem birinin kendisinin açılımıdır, dostudur hem de aynı oranda düşmandır (Derrida, 2005: 63). Her ne biçimde olursa olsun o halde demokrasinin kendisi bir *aporía* ya da *aporialar* dizisidir. Ancak Derrida yine de gelmekte olan demokrasiden umutludur. Onun bize mevcut demokrasilerin gölgeler olduğunu görme şansını tanıyacağı kanısındadır. Gölgeler, umutların, korkuların, koşul ve yanılsamaların kaynağıdır. O halde eleştirilen demokrasinin kendisi değil onun gölgelerini, hakikat sanma yanılgısıdır.

Demos'un Dönüşümü: Demokrasi yerine *Daemonion*

Sokrates *Devlet* 561c6-d8'de demokratik ruhu, günümüz demokrasi insanını anlatırcasına şöyle betimler:

O, günbegün kendini arzunun ellerine teslim edercesine yaşar. Bazen flütünü dinlerken çok fazla içer bazense diyetle olduğunu söyleyerek yalnızca su içer; bazı zamanlar fiziksel idmanlara ağırlık verir bazen de her şey ona boş ve anlamsız gelir. Bazen o bile kendini felsefe yapmak için gereken işlere adar. Sıklıkla politikayla ilgilenir ve oturduğu yerden sıçrayarak aklına ne geliyorsa söyler. Eğer asker olmaya özenmişse ya da para kazanmaya

bununla ilgili işlerle meşgul olur. Yaşamında ne düzen ne de zorunluluk vardır. Bunun yerine o, yaşamı boyunca hoşuna gideni, özgürlüğü ve süre giden bir mutluluğu arar (Plato, 1997:1172).

Peki, şimdi ne yapabiliriz? Demokrasiyi ve onun yarattığı ruhu, iki bin beş yüzyıl önce Sokrates'in bugünü görürcesine betimlediği bu insan tipini ve yaşam biçimini unuttuğu köklere geri mi döndürmeliyiz yoksa artık onun için yeni bir seçenek, yeni bir yol mu aramalıyız? Demokrasinin kökten dönüşümü için önerilecek tek şey vardır: *Demos*'un² dönüşümü. Bu dönüşüm, ontolojik olarak zorunludur. Ancak asla gerçekleştirilmesi umut edilen ve her şeyi tek seferde başaracak olan bir devrim ülküsü de değildir. Aksine *demos*'un *polemos*'a bitimsizce dönüşümü ve bu anlamda yıkan ve yeniden yapan devrimin sürekliliğine işaret eder. Kendi yönetiminin arı bir biçimde gerçekleşebilmesi için, kendini kendi için ve ötekini gözetererek karar almaların çılgın ve de cesur birliktelik anlarına bırakmalıdır. Böylelikle, demokrasi sözcüğünün de artık belki de tamamen bir kenara bırakılması gerekmektedir. Bunun için, demokrasinin kaynağındaki aporileri gün yüzüne çıkaracak ve sürdürülebilirliğindeki güçlüklerle her daim hesaplaşacak yeni kavram(lar)a gereksinim duymaktayız. İşte bu yeni kavramların kökensele olanağı *Daemonion'dur*. *Daemonion*, bireysel varoluşta *vicdana* benzetilebilir. Buradaki anlamıyla vicdan, Heidegger'in *magnum opus*'u *Sein und Zeit* (Varlık ve Zaman)'da betimlediği anlamda bir vicdandır. (Heidegger 2002b). Bunu biraz açacak olursak, *daemonion* olarak vicdan, bir çağrıdır; birinin kendi varlığının derinlerinden gelen varlığın, bir arada ve adeta tanrısal bir *harmonia*'da, şeylerin gizemli düzeninde var olmanın sesidir. Bizi tanrıların bile bozmadığı bir düzene, var olmanın bir arada olmak ve mücadelede olmak anlamına geldiği şeylerin düzenine çağırır. Bu düzen, *physis*'in tek yasası, tüm yitimli yasaların önünde diz çöküp boyun eğdiği'dir. Herakleitos'un *polemos*'udur. Daima birbirinden ayrı ama bir arada kalmanın mutlak mücadele ve gerilimini anlatır (Heidegger, 1968: 123).

Bu türden bir mücadele ve gerilim bir şeyin, şeylerin, olayların, bireysel varoluşların ve onlar arasındaki kökensele birliğin hem kaynağı hem de gerçekleşme yoludur. Böyle bir açıklıkta, modern dünyanın demokraside ve onun biçimlerinde gizleyip sürdürdüğü *tehlike* aşılabilir. Bu tehlikenin ilk görüntüsü teknokrasinin hâkimiyetindeki artıştır. Bilimsel zümrenin kamusal alan ve politika konusunda hak iddia etmesi ve söz sahibi olmayı istemesi demokraside derin zararlar vermiş ve vermektedir. Yine bilim zümresinin en iyiyi bildiğini savunması ve politikacıların ya da halkın kör bir biçimde onların politikalarını benimsemesi gerektiğini öne sürmesi tehlikeyi pekiştirir. Onlar halk ya da kamusal alan olarak adlandırılanın varlığını görmezden geldiği sürece bizler demokraside değil teknokraside yaşarız. Aslında bu durum, Heidegger'in sekülerleşmede gördüğü sıkıntıda olduğu gibi, dinsel hegemonyanın yerini bilimsel ve materyalist olana bırakmasıdır. Yine G.K. Chesterton Christendom in Dublin'de demokrasinin yalnızca Tanrı'ya inananlar arasında kabul gören ya da ancak böyle bir inancın olduğu yerde olanaklı olan bir şey olduğunu söylüyor ve Tanrı'nın ölümüyle ortaya çıkan manzarayı şöyle betimliyor: "Tanrı bir kez terk edildi ve devlet Tanrı oldu." Chesterton'ın burada açıkladığı temel sorun Tanrı'ya inanılmayan bir ortamda devletin eleştirilemeyeceği ya da sorgulanamayacağı ve dolayısıyla da tanrılaşan bir şeye dönüşeceği'dir. Dinsizlik insanlık için bir afyon gibidir diyerek de Marx'ın tam karşısı bir yorum yapmış olur (Chesterton, 2001). Tüm bunlar, bilimselciliğin demokrasideki ölümcüllüğüne işaret eder. Burada demokrasiyi tehdit eden bir diğer şey ise Marx'ın *1844 El Yazmanları*'nda da açıkça belirttiği ve uzun uzadıya çözümlediği üzere paranın bir sisteme dönüşmesinde köklenen yabancılaşma ya da soyut emeğin egemenliğidir (Marx, 1988: 70). Kapitalin dünyasında politika, din, kültür, toplumsallık, düşünsel alanlar bütünüyle paraya endekslidir. Tam da burada, Aristoteles'in oldukça uzun zaman önce refah ve bolluğun insanlığın gelişimi için tehlikeli olduğu konusundaki şiddetli savunusu da unutulmamalıdır (Aristotle, 2000: 88). Tabii Aristoteles'in bu savunusu daha çok insan ruhuna işaret etmekte, onu hedeflemektedir. Ancak biz bunu neden demokratik politikalara da genişletmeyelim ki?

Bugün demokrasinin bağrında büyüttüğü bir diğer tehlike de daha öncekiyle koşut olarak ortaya çıkan bireyin kendine kapanarak, kendini ve yaşamını rahat ve güvende hissetme haline sığınması

² *Demos*, bir yandan vasıfsız bir çoğunluğu diğer yandan çok çeşitliliği barındıran, kuşatan çokluğu anlatmaktadır. Tabii farklı politik yaklaşımlarda anlamı da farklılaşmıştır. Günümüz siyasetinde eşitlerin birliği olarak da yorumlanmaktadır. Diğer yandan, Hardt&Negri özellikle nitelikli, üretken ve ortak arzuların yöneliminde karar alan bir tür çokluk betimi yapmaktadır. Bu anlamıyla çokluk nitelsiz ve kör çoğunluğun, yığınların tam karşısı olan son derece bilinçli, uyanık ve birlikte hareket eden bir çeşitliliktir. Hardt&Negri çokluğun direniş ve eylemlilik bağlamında biçimlenen bu yeni betimiyle demokrasi için yeni yol ve olanaklar açmak niyetindedir (Hardt&Negri, 2005: 37-38).

bencilliği ve bu yolla da özgürlüğünü feda etmesi ya da onun ağır sorumluluğundan kaçmasıdır. Belki şöyle açıklayabiliriz: Modern dünya kapitalizmin en aşırı biçiminde bir tür seçeneksizlik hastalığı yaratarak özgürlüğün diyalog, eylem, birliktelik ve mücadele yollarını bireyselleşmenin bencil tutku ve isteklerinin doyumunda kapatmıştır. Özgürlük burada verili olanlar arasında yapılan tercihtir. Hayalleri bile metaların süslediği bir doyumla ulaşma arzusundan ibarettir. Böylelikle, demokrasi gücünü ve varlık nedenini tümüyle kendisinden aldığı *demos*'unu yitirir. Bunun sonucu olarak, modern dünya demokrasinin başlangıcından bu yana kaynağı ya da dayanağı olan şeyden, *demos*'tan yoksundur. O halde, günümüz dünyasında ve onu belirleyen durum ve koşullarda demokrasinin ona kaynaklık edecek yeni bir güçle diriltilmesine ihtiyaç vardır. Bu güç, yakın zamanda ülkemizde, sokaklarımızda, meydanlarımızda ya da her nerede olursa olsun, örneğin Soma'da o soğuk madenin uçsuz bucaksız derinliklerinde haksız ve acımasız ölümlerde, yaşlarda, acıların paylaşılmasında ve direniş eylemlerinde görüldüğü; yaşandığı gibi artık basit ve niteliksiz *demos* değil; *polemos*'ta köklenen bir birliktelik ruhunda gizlenmektedir. Bu ruh, *daemonior*'un ayrılıkları özünde bozmadan, ezmeden, kendi varlıklarının özgünlüğünde koruyarak birleştiren mücadelecî çağrısı olarak okunmalı ve açığa çıkarılmalıdır. Çoğunluğun körlüğünü çokluk ve farklılıkların ışığıyla ve özgürlüğüyle aydınlatmanın olanaklı yeni düzenlerine yol almayı gerektirir.

Kaynakça

- Aristotle (1997). **The Politics of Aristotle**, çeviri: Peter L. Philips Simpson, USA: The University of North Carolina Press.
- Agamben, Giorgio (1998). *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (Meridian: Crossing Aesthetics), çeviri: Daniel Heller-Roazen, Meridian: Crossing Aesthetics Stanford University Press.
- Chesterton G.K. (2001) *Christendom in Dublin*, Collected Works of G.K. Chesterton içinde, cilt: 20, USA: Ignatius Press.
- Clinton Robert L. (2014). *A Paradox That Cannot Be Overcome, The Spirit of Democracy & The Threat of Elitism*, New Oxford Review.
- Derrida, Jacques (2005). **Rogues: Two Essays on Reason**, çeviri: Pascal Anne-Braut, Michael Naas, USA: Stanford University Press.
- Heidegger, Martin (1968). **Introduction to Metaphysics**, çeviri: Ralph Manheim, USA: Yale University Press.
- Heidegger, Martin (1982). **Nihilism: Nietzsche**, cilt: IV, çeviri: Joan Stambaugh, David Farrel Krell, ve Frank Capuzzi), New York: Harper Collins.
- Heidegger (1998). *Letter on Humanism, Pathmarks*, içinde, çeviri: Frank A. Capuzzi, derleme: William McNeill, s.239-277, USA: Cambridge University Press.
- Heidegger (2002a). **Off the Beaten Path/Track**, çeviri: Julian Young, Cambridge: Cambridge University Press.
- Heidegger (2002b), **Being and Time**, çeviri: John Macquarrie & Edward Robinson, USA: Blackwell Publishing.
- Hardt, Michael & Negri, Antonio (2005). **MULTITUDE War and Democracy in the Age of Empire**, NY: Penguin Books.
- Marx, Karl (1988). **The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 and The Communist Manifesto** (Karl Marx ve Frederick Engels), çeviri: Martin Milligan, NY: Prometheus Books.
- Nietzsche, G.W. F. (1956). **The Birth of Tragedy & The Genealogy of Morals**, çeviri: Francis Golfing, NY: Doubleday/ Anchor Books.
- Plato (1997). **PLATO Complete Works**, Derleme, giriş ve notlar: J.M. Cooper, USA: Hackett Publishing Company.
- Santas, Gerasimos (2007). *Plato's Criticisms of Democracy in the Republic, Social Philosophy and Policy Foundation*, Printed in the USA.
- Stanisevski, Dragan (2011). *Aporias of Democracy, Administrative Theory & Praxis*, Vol 33, No.3, pp.459-463.
- Thomas, Daniel. *Why Did John Adams Say that 'Democracy Never Lasts Long?'*, **Synonym** medialink: <http://classroom.synonym.com/did-john-adams-say-democracy-never-lasts-long-7843.html>.